

Certificado

Certificamos que NAIARA CRISTINA DE SOUZA GARAJAU apresentou o trabalho GAMIFICAÇÃO COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA PARA A PREVENÇÃO DO CÂNCER NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA de autoria de NAIARA CRISTINA DE SOUZA GARAJAU, JOÃO VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO, ALINE DA SILVA PEREIRA, JONATHAS RODRIGO NASCIMENTO ALVES, LEANDRO MAIA LEÃO, na modalidade de PÔSTER no IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E SAÚDE- CONAEDUS, que ocorreu durante os dias 08/10/2025 e 10/10/2025.

Salvador-BA, 28 de outubro de 2025

Editora Humanize: Editora Licenciada pela
CAPES BR pelo Código: 63100024

Documento assinado digitalmente
NATHALIA DANTAS CARVALHO COSTA
Data: 2/1/16/2025 21:52:30-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Nathalia Dantas Carvalho Costa
Presidente do IV CONAEDUS

Caroline Taiane Santos da Silva
CEO da Editora Humanize

